

Субъект кредитной истории

Фамилия, имя, отчество:

ОСИПОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА

Дата рождения:

[REDACTED]

Место рождения:

[REDACTED]

Тел.: Н/Д

Email: Н/Д

Гражданство	Документ	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан	Действ. до	Обновл.
Н/Д	Паспорт гр-на РФ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Н/Д	03-03-2025

ИНН (или аналог для иностр.): 471508293883 (проверен в ФНС)

ОГРНИП (или аналог для иностр.):

Специальный налоговый режим: Н/Д

СНИЛС: Н/Д

Адрес регистрации

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Адрес места жительства

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Сводка

Счета

Счета

Всего: 0

С просрочкой 30+ дней: 0

Открытых: 0

Договоры

Сумма обязательств за всю историю: Н/Д

Следующий платеж: Н/Д

Задолженность

Текущая: Н/Д

Просроченная: Н/Д

Запросы

Всего	За последний месяц	За последние 3 месяца	За последние 12 месяцев	Последний
11	0	0	0	07-02-2022

Информационные части

Обращений	Первая дата подачи	Последняя дата подачи	Одобрено
1	08-03-2018	08-03-2018	1

Банкротства

Признак дела о банкротстве: Нет

Персональный кредитный рейтинг

Причина невозможности расчета рейтинга:

В кредитной истории нет сведений о получении потребительских займов

Диапазоны кредитоспособности

Кредитоспособность	Диапазон ПКР	Заемщиков в диапазоне
Низкая	1 - 607	33%
Средняя	608 - 845	35%
Высокая	846 - 977	24%
Очень высокая	978 - 999	8%

- ПКР носит информационный характер, может не использоваться кредитором при принятии решения о выдаче кредита, высокое значение ПКР не является гарантией одобрения кредита.
- Персональный кредитный рейтинг не может быть рассчитан для пользователей, чья кредитная история не найдена в базе или не содержит данных о кредитах.
- Значение ПКР может меняться в зависимости от состава кредитной истории и происходящих в ней изменений.
- Присвоенные разными кредиторами оценки (скоринговые баллы) не могут сравниваться с ПКР, т.к. имеют иную методику расчета и данные.
- Значение ПКР в разных бюро кредитных историй может отличаться, так как состав информации в кредитной истории и методики вычисления индивидуального рейтинга в разных БКИ может быть различным.

ID запроса

aa73aeca-52ff-4f22-87a4-844390a269ca

Пользователь

9999ZZ999999

Предоставлен

27-01-2026 15:33

Информационная часть

Обращения

Заявка

Номер заявки: 2267161210

Дата заявки: 08-03-2018

Тип займодавца: Кредитная организация

Вид обязательства: Кредит

Тип кредита: POS-кредит (до 1 года, <100 000 RUB)

Способ подачи заявки: Посреднический

Одобрение

Решение об одобрении: Одобрено

Срок действия одобрения: 11-03-2018

Отказ

Сумма отклоненной заявки: Н/Д

Дата отказа: Н/Д

Причина отказа: Н/Д

Кредит

Одобрен.тип кредита: POS-кредит (до 1 года, <100 000 RUB)

Номер договора: ██████████

Признак отсутств.платежей: Н/Д

Кредит погашен: Да

Сведения об источнике

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Совкомбанк" правопреемник Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" с 07.04.2025

Гос.рег.номер: 1144400000425

ИНН: 4401116480

ID запроса

aa73aeca-52ff-4f22-87a4-844390a269ca

Пользователь

9999ZZ999999

Предоставлен

27-01-2026 15:33

Сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)

Сведения о субъекте кредитной истории

Дата рождения [REDACTED]

ИНН: 471508293883

Сведения о действующих запретах на заключение договоров потребительского займа (кредита)

Дата начала действия запрета	Условия запрета	Дата подачи заявления о запрете	Время подачи заявления о запрете
04-03-2025	полный запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) кредитными и микрофинансовыми организациями любым способом (очным и дистанционным);	03-03-2025	10:33:00 MCK+0
01-05-2025	полный запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) кредитными и микрофинансовыми организациями любым способом (очным и дистанционным);	30-04-2025	21:01:00 MCK+0

Сведения о ранее действовавших запретах на заключение договоров потребительского займа (кредита) и сведения о снятии запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита)

Н/Д

Сведения о квалифицированном бюро кредитных историй, предоставившем сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)

Номер в государственном реестре бюро кредитных историй:

077-00003-002

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй"

Запросы кредитной истории

Код запроса

Дата запроса: 07-02-2022

Сведения о пользователе

Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"

Сокращ. наименование: АО "ТБАНК"

Firmen.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1027739642281

ИНН: 7710140679

Дата запроса: 07-02-2022

Гос.рег.номер ПБОЮЛ
Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

Код запроса

Дата запроса: 01-09-2021

Сведения о пользователе

Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"

Сокращ. наименование: АО "ТБАНК"

Firmen.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1027739642281

ИНН: 7710140679

Дата запроса: 01-09-2021

Гос.рег.номер ПБОЮЛ
Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

ID запроса

aa73aeca-52ff-4f22-87a4-844390a269ca

Пользователь

9999ZZ999999

Предоставлен

27-01-2026 15:33

Код запроса

Дата запроса: 08-03-2018

Сведения о пользователе

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Совкомбанк" правопреемник Общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" с 07.04.2025

Сокращ. наименование: ПАО "Совкомбанк" правопреемник ООО "ХКФ Банк" с 07.04.2025

Фирмен.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1144400000425

ИНН: 4401116480

Дата запроса: 08-03-2018

Гос.рег.номер ПБОЮЛ

Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

Код запроса

Дата запроса: 19-10-2015

Сведения о пользователе

Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"

Сокращ. наименование: АО "ТБАНК"

Фирмен.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1027739642281

ИНН: 7710140679

Дата запроса: 19-10-2015

Гос.рег.номер ПБОЮЛ

Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

Код запроса

Дата запроса: 19-10-2015

Сведения о пользователе

Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Сокращ. наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"

Фирмен.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1027700067328

ИНН: 7728168971

Дата запроса: 19-10-2015

Гос.рег.номер ПБОЮЛ

Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

ID запроса

aa73aeca-52ff-4f22-87a4-844390a269ca

Пользователь

9999ZZ999999

Предоставлен

27-01-2026 15:33

Код запроса	Сведения о пользователе	Гос.рег.номер ПБОЮЛ	Период полномочий фин. упр.
<p>Дата запроса: 19-10-2015</p>	<p>Полное наименование: Публичное акционерное общество "Совкомбанк" правопреемник Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" с 07.04.2025</p> <p>Сокращ. наименование: ПАО "Совкомбанк" правопреемник ООО "ХКФ Банк" с 07.04.2025</p> <p>Фирмен.наименование: Н/Д</p> <p>Наимен.на языке РФ: Н/Д</p> <p>Наимен.на иностран.языке: Н/Д</p> <p>Гос.рег.номер: 1144400000425</p> <p>ИНН: 4401116480</p> <p>Дата запроса: 19-10-2015</p>		<p>Начало: Н/Д</p> <p>Окончание: Н/Д</p>
<p>Дата запроса: 19-10-2015</p>	<p>Полное наименование: Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)</p> <p>Сокращ. наименование: КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)</p> <p>Фирмен.наименование: Н/Д</p> <p>Наимен.на языке РФ: Н/Д</p> <p>Наимен.на иностран.языке: Н/Д</p> <p>Гос.рег.номер: 1027739586291</p> <p>ИНН: 7744000126</p> <p>Дата запроса: 19-10-2015</p>		<p>Начало: Н/Д</p> <p>Окончание: Н/Д</p>
<p>Дата запроса: 11-12-2014</p>	<p>Полное наименование: Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"</p> <p>Сокращ. наименование: АО КБ "Ситибанк"</p> <p>Фирмен.наименование: Н/Д</p> <p>Наимен.на языке РФ: Н/Д</p> <p>Наимен.на иностран.языке: Н/Д</p> <p>Гос.рег.номер: 1027700431296</p> <p>ИНН: 7710401987</p> <p>Дата запроса: 11-12-2014</p>		<p>Начало: Н/Д</p> <p>Окончание: Н/Д</p>

ID запроса

aa73aeca-52ff-4f22-87a4-844390a269ca

Пользователь

9999ZZ999999

Предоставлен

27-01-2026 15:33

Код запроса

Дата запроса: 11-12-2014

Сведения о пользователе

Полное наименование: Акционерное общество
коммерческий банк "Ситибанк"

Сокращ. наименование: АО КБ "Ситибанк"

Фирмен.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1027700431296

ИНН: 7710401987

Дата запроса: 11-12-2014

Гос.рег.номер ПБОЮЛ

Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

Код запроса

Дата запроса: 11-10-2010

Сведения о пользователе

Полное наименование: Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Сокращ. наименование: Банк ВТБ (ПАО)

Фирмен.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1027739609391

ИНН: 7702070139

Дата запроса: 11-10-2010

Гос.рег.номер ПБОЮЛ

Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

Код запроса

Дата запроса: 23-09-2010

Сведения о пользователе

Полное наименование: Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Сокращ. наименование: Банк ВТБ (ПАО)

Фирмен.наименование: Н/Д

Наимен.на языке РФ: Н/Д

Наимен.на иностран.языке: Н/Д

Гос.рег.номер: 1027739609391

ИНН: 7702070139

Дата запроса: 23-09-2010

Гос.рег.номер ПБОЮЛ

Период полномочий фин. упр.

Начало: Н/Д

Окончание: Н/Д

ID запроса

aa73aeca-52ff-4f22-87a4-844390a269ca

Пользователь

9999ZZ999999

Предоставлен

27-01-2026 15:33

Конец кредитного отчета о субъекте Осипова Ирина Георгиевна